

ದೇವನಾಗರಿ - ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಹಚರ್ಯ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂತ ಆಗ್ನೇಶ್ ಪ. ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

Email: shailajalathish23@gmail.com

ಸಾರ

ದೇವಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ದ್ರಾವಿಡಭಾಷಾಕುಲದಿ ತನ್ನದೇ ಭಾಷನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಚರ ಬಲು ಪುರಾತನವಾದುದು. ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದಮ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭರಪೂರ ಖಜಾನೆಯೇ ಮೈವೆತ್ತಿನಂತಿಂತಿದೇ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಪುರಾಣ, ಉಪನಿಷತ್, ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ವೇದಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಭವ್ಯ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ ನಾಡಭಾಷೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ, ದೇವಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ನಂಟೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು

2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಳವನ್ನು ಬಗೆದಂತೆ ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡಹಳಗನ್ನಡನಡುಗನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹೊಸಗನ್ನಡವೆಂಬ ವಿಭಜನೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ-ಕನ್ನಡ ಬೆಸೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದುಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡದ ಅಸಗ, ಗುಣನಂದಿ ಇರಬಹುದುಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಹಳಗನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸೊಗಡಿದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೇ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ವಿಷಯವಸ್ತುವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಛಂದೋಬಂಧವೂ ಆಗಿದೆ. ಕಂದಪದ್ಯಗಳಿರಲಿ, ಚಂಪೂಶೈಲಿಯಿರಲಿ, ಖ್ಯಾತಕರ್ನಾಟ ವೃತ್ತಗಳೂ ಕೂಡಾ ಎರವಲು ಪಡೆದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಪಂಪರನ್ನ, ನಾಗಚಂದ್ರ, ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹತ್ತು ಕವಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಜಲು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಷಟ್ಪದಿಗಳಿರಲಿ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಛಾಯೆ ನುಸುಳದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ - ಇನ್ನೂ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಮುಂಗೋಳಿಯೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ- - ಕನ್ನಡವೆರಡರ ಅಮೋಘ ಸಮ್ಮಿಳನವೇ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಮೆರುಗು ತಂದಿದೆ. ಕವಿಕುವೆಂಪುರವರ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಹಾಭಂಡದೊಳಿ ನಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸೊಬಗು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತದ್ಭವವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಯಿದೆಹಾಗೆಯೇ, ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷ, ಛಂದೋರೂಪಗಳು, ಮಿಮಾಂಸೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಾಹಚರವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಷಯವಸ್ತು|

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು : ಭಾಷೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಸಮೀಕರಣ, ವಿವಿಧ ಕಾಲ, ದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ನಡೆ,

ಪೀಠಿಕೆ:

ಸನ್ನೆ ಸಂಕೇತಗಳಾಚೆಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ರೂಪನೀಡಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸಂವಹನದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ಕುಲದಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದೇ ಭಾಷೆ, ಗತ, ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯೇ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲವನ್ನು ಕೆದಕಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷಾ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ, ಮಧ್ಯದೇಶೀ, ದಕ್ಷಿಣೀ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವೀ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಮಾಧ್ಯಮ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಂತೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದೇ ಸಿಂಹಪಾಲು.

ಹಾಗಾಗಿಯೇ ದೇವಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಕುಲದಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಚರ್ಯ ಬಲು ಪುರಾತನವಾದುದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದಮ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭರಪೂರ ಖಜಾನೆಯೇ ಮೈವೆತ್ತಿ ನಿಂತಂತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಪುರಾಣ, ಉಪನಿಷತ್, ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ವೇದಗಳು -ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭವ್ಯಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ ನಾಡಭಾಷೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ, ದೇವಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ನಂಟೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು.

2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಳವನ್ನು ಬಗೆದಂತೆ ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ, ಹಳಗನ್ನಡ, ನಡುಗನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹೊಸಗನ್ನಡವೆಂಬ ವಿಭಜನೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ - ಕನ್ನಡ ಬೆಸದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡವೆಂದೂ ಅಸಗ, ಗುಣನಂದಿ ಕವಿಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಜಯಕೀರ್ತಿಯ ಛಂದೋನುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಸಗಕವಿಯ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕುಮಾರಸಂಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದರೂ, ಆ ಕೃತಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. 9ನೇ ಶತಮಾದದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗವೇ ಕನ್ನಡ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಗ್ರಂಥ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ದೊರೆ ನೃಪತುಂಗ ಆಶ್ರಿತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನೆಂಬ ಕವಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಆಕರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ದಂಡಿಯ ಕಾವ್ಯಾಡರ್ಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.

“ನೆರಮಕ್ಕೆ ಪರಮ ಕವೀಶ್ವರರ್ ಅಕೃತಕಾಚಾರ ಪರರ್ ಎಮಗೀ ಕೃತಿಯೊಳ್” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ-ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

“ಪ್ರಣುತ ಗುಣಸೂರಿ ನಾರಾ
ಯಣ, ಭಾರವಿ, ಕಾಳಿದಾಸ, ಮಾಘಾದಿಗಳೀ
ಗಣಿದದೊಳೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ
ಪ್ರಣಯ ಮನಾಗಿಸಿದರ ಮಳ ಕವಿ ವೃಷಭರ್ಕಳ”

ಎಂದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವನು.

ಹಳಗನ್ನಡ ಕವಿವರ್ಯರಲ್ಲಿ ಆದಿಕವಿಯೆಂದು ಅಗ್ಗಲಿಕೆ ಪಡೆದ ಪಂಪ ಪೂರ್ವ ಕಥಿತ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಿಸಿದ.

ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಸಭಾರತದಿಂದ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಪಂಪ ತನ್ನ ಕೃತಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ.

‘ವಾಸ ಮುನೀಂದ್ರ ರುದ್ರ ವಚನಾಮೃತ ವಾರ್ಧಿ
ಯನೀಸುವೆನ್, ಕಾವಿವ್ಯಾಸನೆಂಬ ಗರ್ವಮೆನಗಿಲ್ಲ”

ಎಂದು ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಾಯಕನಾದ ಕರ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಕ್ಕೊಂದು ಮೆರುಗು ನೀಡಿ,

“ನೆನೆಯದಿರಣ್ಣ ಭಾರತದೊಳಿಂ ಪೆರರಾರುಮನೊಂದೆ ಚಿತ್ತದಿಂ
ನೆನೆಯೊಡೆ ಕರ್ಣನಂ ನೆನೆಯೆ ಕರ್ಣನೊಳಾರ್ದೊರೆ ಕರ್ಣ
ನೇರು ಕರ್ಣನ ಕಡುನನ್ನಿ, ಕರ್ಣನಳವಂಕದ, ಕರ್ಣ
ನ ಚಾಗಮೆಂದು, ಕರ್ಣನ ಪಡೆಮಾತಿನೊಳ್ ಪುದಿದು
ಕರ್ಣರಸಾಯನಮಲ್ತಿ ಭಾರತಂ”.

ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪಂಪ ತನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಂತಿದೆ. ಪಂಪನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಆದಿಪುರಣಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜಿನಸೇನಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವ ಪುರಾಣವೇ ಮೂಲ ಆಕರ.

“ಘಣಿ ಪತಿಯ ಘಣಾರತ್ನಮುಮಂ, ರನ್ನನ ಕೃತಿರತ್ನಮುಮಂ ಪರೀಕ್ಷಿಪಂಗೆ ಎಂಟೆರ್ದೆಯೆ” ಎಂದು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಕವಿ ರನ್ನನ ‘ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯ’ ಕೃತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಸನ ಊರುಭಂಗ ಹಾಗೂ ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣನ ವೇಣಿ ಸಂಹಾರ ಕೃತಿಗಳೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ‘ಉಭಯ ಕವಿ ಕಮಲರವಿ ರನ್ನ ದೇಶಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ದೇವಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

‘ಮೃದು ಪದ್ಯರಚನೆಯೊಳ್ ಕಾ
ಳಿದಾಸನುಂ, ಗದ್ಯರಚನೆಯೊಳ್ ಬಾಣನುಮಂ
ಕದ ಕವಿಗಳೆನಿಸಿ ನೆಗಳ್ಲ
ದುರ್ದರಿಂ ಸತ್ಕವಿಗಳಿವರೆಮಗಭಿವಂದ್ಯರ್”

ಎಂದು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಪದ್ಯಗಳೆ ಆತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೇರು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಋಣಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ರತ್ನತ್ರಯರಲ್ಲೊಬ್ಬನಾದ ಪೊನ್ನನೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಮೇಳೈಸಿದ ಉಭಯಕವಿ. ಪೊನ್ನನು ಅಸಗನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಂತಿಪುರಾಣದ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಾಳಿದಾಸನ ರಘವಂಶದಿಂದ ನೂರಾರು ಪದ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕಾಳಿದಾಸನಿಂದ ಇಂದುಮತಿ ಸ್ವಯಂವರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು, ರಘು ಮಹಾ ರಾಜನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೊನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಕಳೆತನವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿಯಿಂದ ಭಾಗವನ್ನು, ಭಾವನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಹರಣವಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಣ ಎಂದು ಕವ್ಯಮಿಮಾಂಸೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸ್ವೀಕರಣಾಂಶಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಹೀಗೆ ಶಾಂತಿಪುರಾಣದ ಆರಂಭದ ಪದ್ಯದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಅಂತ್ಯದ ಪದ್ಯದವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಪೂರ, ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಘೂರ್ಣಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದ ಹಡಗು ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಹಡಗಿನ ಚೆಲವು, ತುಳುಕುವ ನಡಿಗಿ, ಬೆಡಗು, ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪೊನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಕಸಿಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಳೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಅಭಿನವ ಪಂಪನೆಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಕವಿ ನಾಗಚಂದ್ರನ “ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತ ಪುರಾಣ” ಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವೇ ಆಕರವಾದರೂ, ಕವಿ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ರಚಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುತ್ರರಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗ, ಮಂಥರೆಯ ಪ್ರಸಂಗ, ಮಾಯಾಜಿಂಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದು

ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಯ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿಮಲಸೂರಿ, ರವಿಷೇಣ, ಹೇಮಚಂದ್ರ ಕವಿಗಳು ರಚಿಸಿರುವರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉದಾತ್ತವಾದುದು. ಕವಿ ಒಂದೆಡೆ “ಅಭಿಯುಮೋರ್ವೇ ಕಾಲವಶದಿಂ ಮರ್ಯಾದೇಯಂ ದಾಂಟದೆ” ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಹೋಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಕಥೆಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಚೌಕಟ್ಟು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

“ನೇಮಿ ಜನ್ನಮರಿವರ್ ಕರ್ಣಾಟ ಕೃತಿಗೆ ಸೀಮಾ ಪುರುಷರ್” ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಳಗನ್ನಡ ಕವಿ ನೇಮಿಚಂದ್ರನ ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸುಬಂಧುವಿನ ‘ವಾಸವದತ್ತಾ’ ಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಲೀಲಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಯಾಭಾಜಂಗದ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ರಾಜಶೇಖರನ ಕರ್ಪೂರ ಮಂಜರಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಹಾಗೂ ಲೀಲಾವತಿ ಲತೆಯಾಗುವುದು ಕಾಳಿದಾಸನ ವಿಕ್ರಮೂರ್ವಶಿಯದ ಪ್ರಕರಣ. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆ ಹಾಗೂ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯರಚಿಸಿದ ಕವಿ ಜನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜ ಸೂರಿ ರಚಿಸಿರುವ ‘ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ’ ಯನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ’ ಬರೆದದ್ದು. ಇವರಿವರ್ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಾದಿರಾಜರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ,

“ತಸ್ಮಾದ ವಶ್ಯಮನು ಭೋಕ್ತವ್ಯೇ ಕಿಮುದ್ವೇಗ ಕರಿಷ್ಯತೆ
ಕಿಂಚ ತೀವ್ರಂ ತಪಃ ಪ್ರಾಹುಃ ಪರೀಷಹ ಜಯಂಬುಧಾಃ”

ಹಾಗೆಯೇ ಜನ್ನನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ,

“ನಿಯತಿಯನಾರ್ ಮೀರಿದಪರ್

ಭಯಮೇವುದೊ ಮುಟ್ಟಿದಡೆಗೆ ಸೈರಿಸುವುದೆ ಕೇಳ್

ನಯವಿದೆ ಪೆತ್ತ ಪರೀಷಹ

ಜಯಮೆ ತಪಂ ತಪಕೆ ಬೇರೆ ಕೋಡೆರಡೊಳವೇ”

ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮೂಲಕ ಜನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಕೋಡು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಜನ್ನನ ಕಾವ್ಯ ವಾದಿರಾಜರ ಕಾವ್ಯದ ಕೇವಲ ಪಡಿನೆಳಲಾಗದೆ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗದೆ ನವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಸಮನ್ವಿತವಾದ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಪರತಂತ್ರ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜನ್ನನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿ ‘ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ’ ಗುಣಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಜೈನ ಉತ್ತರ ಪುರಾಣವೇ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಕಾವ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಯ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಸರಳೀಕೃತವಾದಂತೆಲ್ಲಾ ನಡುಗನ್ನಡದ ಅಚ್ಚದೇಸಿ ಭಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯಾದರೂ ಕೂಡಾ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳೇ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಿಳಿತವಾದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇವೆ. ಕುವೆಂಪುರವರ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ವಿಜೇತ ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕುವೆಂಪುರವರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ.

“ಹಿಂದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಾಡಿದ ಕಥೆಯಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಥೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹೊಸರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ” ಎಂದೂ, “ಓ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿನ್ನ ರಾಮಾಯಣವು ಆಕಾಶ, ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ಸಮ. ಗುರುವೇ ರಸಋಷಿಯೇ ಅದನ್ನು ದಾಟಲು ನನಗೆ ಗರುಡನು ವಜ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು” ಎಂದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಗುರುಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಸರಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ದುರ್ಗಸಿಂಹನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ಹಾಗೂ ವಸುಭಾಗ ಭಟ್ಟನ ಕೃತಿಗಳೇ ಈತನಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ.

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ತನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಕರಟಕ ದಮನಕಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಂತೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸಿ ನಿಂತಿವೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಾವ್ಯ ಶೋಬಿಸದು, ಮಹತ್ವವೂ ಬಾರದು.

“ಸ್ವಭಾವಮನುವರ್ತಂತೇ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಕೀಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ”

“ಪ್ರಾಣಾಘಾತತನ್ನಿವೃತ್ತಿಃ ಪರಧನ ಹರಣೇ, ಸಂಯಮಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಂ,
ಕಾಲೇ ಶಾಕ್ಯಾಪ್ರದಾನಂ ಯುವತಿಜನ ಕಥಾ ಮೂಕಭಾವಃ ಪರೇಷಾಂ,

“ತೃಷ್ಣಾ ಸ್ತ್ರೋತೋ ವಿಭಂಗೋ ಚ ಗುರುಪು ವಿನಯಃ

ಸರ್ವಭೂತಾನು ಕಂಪಾ

ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ಟನುಪಹಿತವಿಧಿ ಶ್ರಿಯ ಸಾಮೇಷು ಪಂಥೇಃ”

ದುರ್ಗಸಿಂಹನ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಗುಣ ವಿಡಂಬನಾವೀರತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾದುದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟ ಸಮಾಸ ಪುಂಜ ಪಿಂಜರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ನಯಸೇನನ ಧರ್ಮಾಮೃತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ “ಅಸಗನ ದೇಸಿ ಪೊನ್ನಿನ ಮಹೋನ್ನತಿವೆತ್ತ ಬೆಡಂಗು, ಪಂಪನೊಂದಸದೃಶ ಮಪ್ಪ ಪೂರ್ವರಸ ಮೆಯ್ಲಿ ಗಜಾಂಕುಶನೊಳ್ಳುವೆತ್ತು ರಂಜಿಸುವ ಸದರ್ಥದೃಷ್ಟಿ ಗುಣಮರ್ಮನ ಜಾಣ್ಣುವಿರತ್ನ ನೋಜಿ ಶೋಭಿಸೆ ನೆಲೆಸಿಕೆರ್ ಧಾರಿಣಿ ಮನಂಗೊಳೆ ವೃತ್ಕೃತಿಯೊಳ್ಳಿರಂತರಂ”

ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳ ಕನ್ನಡ - ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳ ಜಾಣ್ಮೆ, ಕವಿತಾ ರಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೇದ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸನ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದ ಅನುವಾದವಾದುದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೊ. ಎಲ್ ಬಸವರಾಜುರವರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಶ್ವಘೋಷನ ಬುದ್ಧಚರಿತೆ, ಮತ್ತು ಸೌಂದರಾನಂದ ಎಂಬೆರಡೂ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಚನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಾಷಾಂತರಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಉಭಯ ಭಾಷಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋಗಿವೆ. ಪಂಚಮವೇದವಾದ ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್. ಕಲಮದಾನಿಯವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲದೆ, ಪಂಚತಂತ್ರ, ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯಂತಹ ಗದ್ಯ ಕೃತಿಗಳು, ವಿಮರ್ಶಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಾತ್ರಾ ವೃತ್ತಗಳು, ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷ, ವಿಮಾಂಸೆ, ರಸಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡದ ನಂಟು ಬೆಸೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಗೆ ಉಪಸಂಹಾರವಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವಿಚಾರ, ಕನ್ನಡ - ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಮುಂಗೋಳಿ ಎನಿಸಿದ ಕವಿ ಮುದ್ದಣನ ಮಾತುಗಳು. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆ ಸಂಭಾವಣೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಸಹೃದಯ ಓದುಗನ ಮನದಾಳದ ಮಾತೂ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ,

“ಸಕ್ಕದಮೊಂದೆ ರನ್ನವಣಿಯಂ ಪೊನ್ನಿಂ ಬಿಗಿದಂತೆಸಗುಂ, ಆದರಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಸರದೊಳ್ ಚೆಂಬವಳಂ ಕೋದಂತಿರೆ, ರಸವೊಸರೆ, ಲಕ್ಕಣಂ ಮಿಕ್ಕಿರೆ ಎಡೆಯೊಡೆಯೋ ಸಕ್ಕದದ ನಲ್ಲುಡಿ ಮೆರೆಯ ತಿರುಳ್ಗಡದೊಳ್ ಕತೆಯನುಸಿವೆಂ

ಹೌದು ರತ್ನದ ಮಣಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಸರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಕರಿಮಣಿಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹವಳವನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದಂತೆ ರಸವು ಸೂಸುವಂತೆ ಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಧುರವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಮೆರೆಯುವಂತೆ ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡದಿ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಾಗಬೇಕು.

ಇದು ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಾದರೂ ಬೆಸೆದು ಕೊಳ್ಳಲಿ, ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಸೂ ನೂರ್ಮಡಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ .. ಹಾರೈಕೆ..

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಪಂಪಭಾರತ (ಸಂ. ಡಾ. ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು)
- ಪೊನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ (ನಾಡೋಜ ಹಾಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ)
- ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಕಲನ (ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಧಾರವಾಡ)
- ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ (ಗದ್ಯಾನುವಾದ ಸಿ. ರಾಜಶೇಖರ್)
- ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯಂ (ಗದ್ಯಾನುವಾದ: ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲಕರ್ಣಿ)
- ಪಂಪಭಾರತ ದೀಪಿಕೆ (ಡಾ. ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್)
- ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಕೋಶ (ಡಾ. ಕೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ)
- ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕೃತ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ (ಪಂ.ಎಂ.ವಿ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ)
- ನಾಗಚಂದ್ರಕವಿಯ ಪಂಪರಾಮಯಾಣ (ಗದ್ಯಾನುವಾದ)